

побутових речей, деталей одягу (фрагмент фібули). Вироби з кольорових металів за незначними винятками - впевнено датовані прикраси та деталі одягу. Серед знахідок виділяється група металевого набору паса та фрагмент фібули.

Абсолютна дата горну на підставі виявленого матеріалу попередньо може бути визначена лише у «широких» межах — ймовірно, не пізніше *середини-другої половини III ст.* Визначення відносної дати (терміну функціонування споруди) - *3+1...2 роки* - ґрунтується на характеристиках повторної підмазки (ремонту) стін камери випалу.

За 2 м на південний схід від споруди 1 у межах розколу простежено зосередження з 9 стовпових та 3 виробничих? ям. Виразна «рядність» у їх розташуванні, певна подібність параметрів та ін. дозволяють припустити, що зазначені ями залишилися від опор та інших конструкцій наземної споруди (споруди 2). Особливості її планіграфії у поєднанні з простеженими скупченнями зеленої (ймовірно - гончарної) глини дозволяють припустити, що південними квадратами розкопу частково розкрита виробнича (керамічна) ділянка, до складу якої, серед іншого, входила і наземна споруда 2. Відсутність фрагментованої обмазки у орному шарі та на рівні виявлення плям заповнення дозволяє стверджувати, що споруда була легкою – це міг бути або навіс над гончарним колом, або, скоріше, критий стелаж для сушіння щойно виготовленого посуду.

Відсутність горілої деревини у орному шарі, на рівні виявлення плям заповнення та у заповненні ям дозволяє стверджувати, що споруда 2 була або демонтована (до припинення життя на поселенні - одночасно з горном?), або покинута (разом з поселенням?).

А.Г. Кияшко (Київ)

Поруйновані поховання в ареалі черняхівської культури

Однією з характерних рис поховального обряду черняхівської культури є наявність поруйнованих поховань. Вони на деяких могильниках становлять абсолютну більшість усіх інгумацій. Між тим, питання інтерпретації таких поховань залишається малорозробленим. Таку спробу зроблено в цьому дослідженні. Воно базується на аналізі опублікованих матеріалів 19 могильників, в яких нараховано 238 поруйнованих поховань.

Можна виділити три основні точки зору на інтерпретацію

поруйнованих поховань: руйнування внаслідок дій природних чинників; грабунок з метою наживи; пошкодження могил з якоюсь ритуальною метою. Найрозробленішою є остання версія. Проте сам зміст ритуалу залишається дискусійним. Загалом вважається, що поховання руйнували через страх перед мерцями, бажанням їх знешкодити, захиститись від їхніх негативних і загрозливих дій. Поховання, які дослідники інтерпретують, як ритуально поруйновані, зафіксовано в ареалах вельбарської культури та аланських племен.

В письмових джерелах та етнографічних матеріалах знаходимо певні аналогії, які можуть слугувати цінним джерелом для розуміння обряду руйнування поховань.

За ступенем зруйнованості скелета можна виділити декілька типів поруйнованих поховань, хоча такий розподіл є досить формальним.

Тип I. Захоронення черепів. Можна припустити, що захоронення черепів у носіїв черняхівської культури відображали один із способів боротьби з небезпечними мерцями. Так, в «Сазі про Греттіра» головному героєві, що заліз до кургану, щоб викрасти скарби могильного мешканця, доводиться витримати битву з господарем склепу. Греттір відрубав йому голову і приклав її до стегон.

Тип II. Поховання без черепа. Друга група поруйнованих поховань тісно пов'язана з першою. Це поховання, в яких є всі кістки скелета за винятком черепа. Вірогідно, що в похованнях другої групи знаходяться тіла таких «живих мерців», голови яких знаходяться в похованнях першої групи.

Тип III. Поховання з порушеною верхньою частиною скелета. Такі поховання є на більшості з розглянутих могильників. Зазвичай руйнуванню піддається область грудної клітки, хоча паралельно можливе порушення кісток рук, хребта та черепа.

Д. Зеленін згадує про практику пробивання грудної клітини покійникам в Англії. Зафіксовано пробивання грудей осиновим кілком і в Болгарії, де таким способом боролися з вампірами. Підмічено схожість за деякими властивостями вампірів та драугарів ісландських саг (надзвичайна сила, злий норов, активність вночі). Власне, саме слово «вампір» чи «упир» означає, за однією з версій, «неспалений». Перша половина першого тисячоліття нашої ери в Європі — це час переходу від обряду тілоспалення до тілопокладення. Можливо, внаслідок переходу до обряду інгумації германці і отримали «живих мерців» (драугарів).

Тип IV. Поховання з повністю порушеним анатомічним порядком кісток. В таких похованнях всі (а не тільки верхня частина скелета) кістки перемішано і розкидано по могилі, або зсунуто в купу. Повне порушення

анатомічного порядку кісток в поруйнованих похованнях четвертого типу, вірогідно, частково пояснюється оцінкою небезпечності конкретного індивіда, частково певними локальними традиціями. Також подібні поховання можуть бути відображенням обряду вторинного поховання, який пояснюється не лише страхом перед мертвими, а й позитивними мотивами.

Незалежно від типу, абсолютна більшість поруйнованих поховань є наслідком особливих ритуалів, скоріш за все направлених на захист живих від гіпотетичного негативного впливу мертвих. Подібні ритуали відображено в письмових та етнографічних джерелах, хоча для деякої частини таких поховань не можна виключити грабіжницькі чи якісь інші, не до кінця зрозумілі, мотиви.

Т.Р. Милян, О.М. Осаульчук (Львів)

Поховання римського часу поблизу с. Йосипівка у верхів'ях Західного Бугу

У 2007 р. експедицією Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України проводилися рятівні археологічні дослідження у зоні будівництва автомобільної дороги навколо смт. Олесько Буського району Львівської області. Під час попередніх розвідкових робіт було виявлено низку різночасових багатощарових археологічних пам'яток, серед яких Йосипівка-1.

На пам'ятці було зафіксовано матеріали епохи енеоліту, бронзового, ранньозалізного та римського часів, VIII-IX ст.

Виявлений римський горизонт був представлений кремаційним могильником, який подекуди перекривав раніші об'єкти бронзового та ранньозалізного часів. Загалом виявлено чотири таких поховання у межах розкопів 1 та 2.

Поховання № 2¹ - безурнова кремація, містилося в ямі підовальної форми, із плоским дном та стінками, що поступово звужуються до низу. Розміри ями 0,60 x 0,45 м, яма орієнтована північ-південь. Глибина становила 0,57-0,60 м від сучасної денної поверхні. Рештки кальцинованих кісток знайдені по всій площі та глибині заповнення. Серед кісток інколи зустрічаються дрібні деревні вуглики. У північній частині ями знайдений фрагмент внутрішньої пластини кістяного гребня із бронзовою заклепкою. Серед кісток також виявлений уламок металевішої пластини-накладки.

Поховання № 3 – урна кремація, введена у центральну частину

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

